

El trabajador social como facilitador y mediador en Hidalgo México. Notas críticas desde la hermenéutica fenomenológica

Ismael Aguillón León
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
ismael_aguillon@uaeh.edu.mx
<https://orcid.org/0000-0001-7687-1038>

Tomas Serrano Avilés
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
<https://orcid.org/0000-0003-1116-7810>

Luz Aracely Hernández Céspedes
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Resumen:

El presente artículo tiene como objetivo fundamentar la intervención del trabajador social como mediador en el estado de Hidalgo, por medio de la hermenéutica y la fenomenología como epistemología interpretativa. Se plantea a la mediación, entendida como un medio alternativo de solución de conflictos de carácter voluntario, confidencial y no adversarial, que requiere una comprensión profunda de los significados, experiencias y contextos de los sujetos involucrados. Desde esta perspectiva, se retoman los principales postulados teóricos para sustentar una propuesta metodológica congruente con la praxis del trabajo social, destacando la importancia de la intersubjetividad, la acción social y la construcción social de la realidad en los procesos de intervención. Asimismo, se analizan los antecedentes históricos de la mediación, así como su regulación en el estado de Hidalgo a través de la Ley de Medios Alternativos de Solución de Conflictos. Seguidamente, se describen sus objetivos, principios, etapas y modelos de intervención, para exponer los distintos ámbitos de aplicación de la mediación (escolar, familiar, comunitaria, médica y ambiental) y destacar las técnicas e instrumentos del trabajo social como herramientas fundamentales para una intervención integral. Finalmente, se concluye que el trabajador social cuenta con una formación teórica, metodológica y ética idónea para el desempeño del rol de mediador, y así constituir esta área en un campo estratégico de fortalecimiento profesional desde el ámbito jurídico como social.

Palabras clave: trabajo social; mediación; hermenéutica; fenomenología; justicia alternativa, paradigma interpretativo; acción social; modelos.

Abstract:

This article aims to establish the foundation for the role of social workers as mediators in the state of Hidalgo, using hermeneutics and phenomenology as interpretive epistemologies. It presents mediation as a voluntary, confidential, and non-adversarial alternative dispute resolution method that requires a deep understanding of the meanings, experiences, and contexts of the individuals involved. From this perspective, the main theoretical postulates are revisited to support a methodological proposal consistent with social work practice, highlighting the importance of intersubjectivity,

social action, and the social construction of reality in intervention processes. Furthermore, the historical background of mediation is analyzed, as well as its regulation in the state of Hidalgo through the Law on Alternative Dispute Resolution. Next, its objectives, principles, stages, and intervention models are described, outlining the different areas of application of mediation (school, family, community, medical, and environmental) and highlighting social work techniques and instruments as fundamental tools for comprehensive intervention. Finally, it is concluded that social workers possess the appropriate theoretical, methodological, and ethical training to perform the role of mediator, thus establishing this area as a strategic field for professional development from both the legal and social perspectives.

Keywords: social work; mediation; hermeneutics; phenomenology; alternative justice; interpretive paradigm; social action; models.

Recibido: marzo 3, 2025. **Aceptado:** marzo 4, 2026. **Publicado:** junio 30, 2026.

Introducción

El objetivo del presente trabajo es ofrecer un panorama centrado en la filosofía hermenéutica a partir de un enfoque fenomenológico, y establecer una discusión desde la praxis del trabajo social, de corte teórico-conceptual. Se tratan los procesos metodológicos que todo trabajador social debe utilizar en dicha intervención, junto con las técnicas e instrumentos, así como un modelo de intervención hacia una mejora en la mediación del ámbito jurídico. De esta manera, el presente documento establece una propuesta de intervención del trabajador social bajo un soporte epistemológico fundado y motivado, para mostrar su andamiaje técnico. La hermenéutica y la fenomenología permiten a través de su tradición interpretativa establecer un acercamiento a los fenómenos sociales, jurídicos y familiares a partir de las consideraciones subjetivas y objetivas de los elementos investigados, valiéndose de las variables cognoscentes de la intersubjetividad.

De tal manera, una propuesta en línea con lo anterior permitirá generar planteamientos de reflexión e intervención educativa en la actual función del trabajador social, que ha tomado gran importancia en el ámbito jurídico, y en otras ramas donde se hace presente este tipo de intervenciones de manera oportuna. De modo, que la profesión en trabajo social es ideal para tomar el papel de mediador, ya que cumple con las características para llevar a cabo este rol. La mediación si bien se está llevando a cabo en diversos estados de nuestro país, además del trabajo social han existido otros profesionistas que realizan labores de mediador, como pueden ser abogados, enfermeros, psicólogos, médicos, entre otros. Sus métodos que emplean son aprendidos en pocas semanas de capacitación, sin embargo, el trabajo social cuenta con un mayor número de modelos, métodos y teorías, técnicas e instrumentos sustentados con una sólida base de humanidades y el respeto a los derechos humanos. Esta formación surge desde los albores y antecedentes del trabajo social, con un método de intervención donde el trabajador social tendría una participación y función oportuna. Un trabajador social como mediador puede fortalecer el dialogo por sobre la disputa, en una nueva cultura de la paz y de resolución de conflictos, que posee un eje rector: el dialogo que se cumple a través de las diversas técnicas base del trabajo social, que ayudarán a llegar a un buen puerto entre las partes con un conflicto para mediar. Así pues, el trabajador social como mediador lleva a las partes a unirse para solucionar el problema y poder objetivarlo. En

definitiva, las soluciones pasan por el sentido común y el rol del mediador es el de ser un clasificador y no un juzgador. Deber ser intervenciones rápidas, sencillas, puntuales, y principalmente sumatorias.

Desarrollo

Hermenéutica

Se comprende a la *Hermeneuism*, arte o técnica del *hermenutés* o interprete, que alude al mito de Hermes. La misión de Hermes era llevar los mensajes a los dioses de los infiernos. De esta manera conceptualizo los presupuestos teóricos del paradigma interpretativo, los cuales me permiten precisar la propuesta metodológica. El primero, la realidad (Berger y Luckman, 2006) se constituye por una cualidad propia de los fenómenos que reconocemos, de tal manera que cuando nosotros nos enfrentamos al mundo social existen estructuras ya determinadas "Dadas", como tales; empero, el hombre tiene la capacidad de cuestionar, mantener o resignificar esa realidad que se presenta objetivada con base a la carga de significados que elabora (pp. 11- 44). La vida cotidiana se encuentra inmersa en la realidad, esta es interpretada por los hombres desde su pensamiento, sentido común, acciones y significados. Se visualiza desde una diversidad de capas de experiencias, la cual se ordena a partir de la historicidad, donde la memoria permite traer del pasado al presente fenómenos de esa realidad. Constituye un eje que da la posibilidad de un sentido de orientación en mi presente proyectando el futuro. Para Max Weber (Aguayo, 2016), la acción social es toda conducta humana que los sujetos de la acción vinculan con un sentido subjetivo. La acción social, por tanto, es "una acción en donde el sentido mentado por su sujeto o sujetos está referida la conducta d otros, orientándose está en su desarrollo" (Pág. 50). Se enmarca en tres terminos decisivos, Verstehen, Deuten, y Erkläre, es decir, comprender e interpretar significaciones a partir de organizar en conceptos en el sentido subjetivo y explicar las regularidades de la conducta. Para Schuts (2003), la "Acción" es definida como toda conducta humana que es ideada o tramada por el actor social, así se proyecta y manifiesta. La acción como proceso en curso se entiende como una actuación en movimiento, al adoptar una actitud reflexiva sobre mi acción; vivo mi presente lo que ocasiona una determinada experiencia.

Este marco permite interpretar y comprender la serie de acciones sociales en dos planos: uno, al ser interiorizadas por los actores con base en las percepciones, ideas y juicios que tienen del mundo; y otro, aquellas que se ubican el plano objetivo, materializada por las acciones cotidianas y artefactos simbólicos, en relación de las experiencias y en sentido común del actor en constante interacción. Por tanto, la interpretación, siguiendo a Gadamer (2006), no se limita solo a los textos y la comprensión de los fenómenos históricos; involucra todas las estructuras del sentido concebidas en el arte, religión, ciencia, lenguaje, y todas aquellas motivaciones conscientes e inconscientes de la acción que son susceptibles de ser interpretadas. Las acciones se encuentran inmersas en un trauma de significados y artefactos simbólicos, entendido por símbolo la estructura de imaginación que debela objetos externos, solo es la representación de lo "dado", sino que abre un sinfín de posibilidades de imaginar, crear y pensar.

El signo es arbitrario, alude al a configuración de lo "dado", es algo indicado. Las acciones sociales se encuentran inmersas en una telaraña de significados. El paradigma interpretativo tiene como fundamento la comprensión de significados, el investigador se participe de la realidad estudiada; la ciencia y la experticia no se contraponen en el proceso de investigación, y la descripción de las evidencias empíricas es densa; es decir,

busaca la interpretación del sentido de la acción. Hasta aquí los principales postulados del planteamiento hermenéutico que retomamos. A continuación, veremos la utilidad teórica y empírica d que nos proporciona este paradigma para el trabajo social. Los planteamientos teóricos de la ciencia social se re definen con el propósito de dar cuenta de los acontecimientos que surgen en contextos actuales permeados por la globalización y una crisis económica "crónica" que envuelven al actor social en continuaos y profundos cambios que se ven inmersos en lo local, familiar, regional e institucional, enunciados por teóricos como Lyotar, Guiddens, Habermas y Bordieu entre otros. Por tal situación la disciplina de trabajo social no puede menos que tomar en consideración este contexto al enunciar la crisis del paradigma dominante en las ciencias sociales (Lyotar, 1990).

Fenomenología

Antes de hablar de la fenomenológica debemos remitirnos al surgimiento del enfoque interpretativo, el cual emerge posterior al positivismo lógico en Alemania, las comunidades que se adhieren a este paradigma plantean que es el sujeto que crean significados sociales y culturales en relación con la interacción con los otros, este paradigma interpretativo se orienta a comprender los significados de las acciones y las relaciones sociales en sociedad, argumenta que la realidad social no es objetiva ni subjetiva sino que los hechos sociales son objetivados por los métodos positivos. La fenomenología se deriva de dos palabras raíz griega: *phainomenon* significa: lo que se muestra de sí mismo y logos: ciencia o estudio. Por lo tanto, etimológicamente, la fenomenología es el estudio o la ciencia del fenómeno, que, en el sentido más genérico, incluye todo lo que aparece, que se manifiesta o se revela (Moreira, 2004, p.7). La tradición fenomenológica tiene su origen en el Siglo XX con Edmund Husserl (1859-1938) en Alemania, dentro de los principales representantes se encuentran: Alexander Pfänder (1870-1941), Max Scheler (1874-1928), Dietrich von Hildebrand (1890-1978), Martin Heidegger (1889-1976), Jean-Paul Sartre (1905-1980) y Maurice Merleau-Ponty (1908-1961), el estudio de la fenomenología de acuerdo con Martínez (2006) va necesariamente unido al del pensamiento Husserliano, si bien a partir de él ha evolucionado generando otros modos de filosofar que incluso han adoptado nuevos nombres como el existencialismo, hermenéutica o deconstruccionismo, esta evolución se vio influida además en diversos sentidos, por las dos guerras mundiales que convulsionaron sobre todo en el continente Europeo.

Husserl desarrolla su propuesta fenomenológica en su obra publicada originalmente en dos volúmenes, (1900) y (1901); para Husserl, la fenomenología era una manera totalmente nuevo de hacer filosofía, dejando de lado las especulaciones metafísicas abstractas y poniéndose en contacto con el "suyo", destacando la experiencia vivida, la base filosófica de la propuesta era construir o reconstruir a sí mismo, a través de la fenomenología, como ciencia rigurosa, para dar apoyo a todas las "ciencias positivas", que abarca las ciencias físico y natural, de tal manera que la fenomenología debía proporcionar un método filosófico libre de todo supuesto (Moreira, 2004, p.8). La fenomenología antes de entenderse como método debe considerarse su sentido como disciplina filosófica, Moreira (2004) menciona que el método fenomenológico no se originó en la investigación empírica, sino en el campo de la filosofía, lo que provoca problemas prácticos de los conceptos de implementación en la metodología, sin embargo llego a consolidarse como uno de los movimientos filosóficos más importantes de siglo XX , el interés de la fenomenología no se aliena a los desarrollos de la ciencia sino que busca

modos de fundamentarla y es lo que permite centrarse en los asuntos o fenómenos sin cuestionarlos por la ciencia, relegados en sus discusiones teóricas contrario al positivismo lógico, de tal manera que la fenomenología surge como una forma de conocer a través de la ciencia y sus herramientas el mundo del sujeto que hace ciencia (Aguirre y Jaramillo, 2012, p.54).

Supuestos filosóficos de la fenomenología Heideggeriana (1927) de acuerdo a Espitia (2013).

- a. Los seres humanos tienen mundo, son seres existentes en un contexto dado y ese contexto es constituido y es constitutivo del ser humano, el mundo está configurado por relaciones, prácticas y compromisos adquiridos por una cultura, donde la cultura es dada por la cultura misma y por el lenguaje y hace posible el entendimiento del hombre entre sí (p.29)
- b. El significado que el hombre le da a las cosas, la manera de vivir las personas en el mundo es a través de la actividad práctica, Heidegger (1927) describe dos momentos en que el nombre se involucra con el contexto, primero en donde las personas están involucradas en la actividad diaria sin notar su existencia y el segundo donde el hombre está consciente de su existencia.
- c. Los seres humanos son seres auto interpretativos, es decir actúan y se expresan frente a lo que ellos están comprometidos o les interesa y toman posición frente a lo que son, conocen y comprenden del contexto, y ese comprender se da a través del lenguaje.
- d. El ser humano como corporalidad, contar con una inteligencia corporal que lo involucra en situaciones.
- e. El ser humano como un ser temporal, siendo el tiempo constitutivo del ser o la existencia.

117

La fenomenología interpretativa busca comprender las habilidades prácticas y experiencias cotidianas, articular las similitudes y las diferencias de los significados, compromisos prácticos, habilidad y experiencias, un entendimiento del ser humano basado en significados y prácticas (p.32).

La tradición fenomenológica

La fenomenología es el estudio de experiencia vital del mundo de la vida, de la cotidianidad, es la experiencia no conceptualizada o categorizada, es la explicación de los fenómenos dados a la conciencia, es la descripción de los significados vividos existenciales, procura explicar los significados en los que estamos inmersos en nuestra vida cotidiana y no las relaciones estadísticas a partir de una serie de variables, el predominio de tales o cuales opiniones sociales, o la frecuencia de algunos comportamientos (Martínez, 1996). Así como también la fenomenología es la práctica atenta a las meditaciones, es un estudio de pensamiento que tiene que ser útil e iluminar la práctica de la educación de todos los días, de esta manera la fenomenología busca conocer los significados que los individuos dan a su experiencia, lo importante es aprehender del proceso de interpretación por el que la gente define su mundo y actúa en consecuencia de manera que el investigador que utiliza este método intenta ver las cosas desde el punto de vista de otras personas, describiendo, comprendiendo e interpretando. El interés principal de los postulados fenomenológicos son las características generales de la circunstancia vivida; esta es la razón por la cual debemos dirigirnos a las estructuras de una experiencia, más que a la experiencia por sí misma, es una estructura, una

característica encontrada en un campo común a varios casos o ejemplos experimentados de ella (Reeder, 2011, p. 24). Para Cohen, Manion y Morrison (2011) los aspectos generales del estudio de la experiencia toman el valor nominal de lo observado, donde se ve el comportamiento según lo determinado por los fenómenos de la experiencia externa y por la condición objetiva y físicamente descrita en la realidad, de ahí que se establecen como generalidades las siguientes para la comprensión de la realidad observada:

- a. La importancia en la creencia y primacía de la conciencia y de lo subjetivo.
- b. La comprensión de los hechos que otorgan sentido a una conciencia activa.
- c. La afirmación de que hay ciertas estructuras esenciales para la conciencia de los cuales obtenemos conocimiento directo por un cierto tipo de reflexión (Cohen, et al. 2011).

En base a las propuestas de Creswell (1998), Álvarez-Gayou (2003) y Mertens (2005) la fenomenología se fundamenta en las siguientes premisas:

- a. Describir y entender los fenómenos desde el punto de vista de cada participante y desde la perspectiva construida colectivamente.
- b. Centralidad en el análisis de discursos y temas específicos, así como en la búsqueda de sus posibles significados.
- c. Intuición e imaginación en las estructuras universales para lograr aprehender la experiencia de los participantes.
- d. Contextualiza las experiencias en términos de su temporalidad (tiempo en que sucedieron), espacio (lugar en el cual ocurrieron), corporalidad (las personas físicas que la vivieron) y el contexto relacional (los lazos que se generaron durante las experiencias).
- e. Las técnicas se dirigen a encontrar temas e información de los sujetos que han experimentado el fenómeno que se estudia.

118

Antecedentes de la mediación

La mediación a través de los años ha ido evolucionando, por lo que sus inicios remontan desde los tiempos de algunas tribus, o culturas las cuales llevaban a cabo tal proceso como medio de solución hacia sus conflictos, dentro de las cuales se encuentra:

- Entre las tribus del bajo Zaire, los conflictos son vividos más como una crisis de grupo que como temas personales o individuales. Entienden que los desajustes entre personas o clanes debilitan la solidaridad y solidez de las comunidades y son un tema de todos.

La tribu participa en la resolución del conflicto mediante asambleas en las que todos pueden exponer sus puntos de vista. El jefe de la tribu o su representante acostumbra a retener con el fin de actuar de acuerdo con el criterio común. El acuerdo final, consensuado o impuesto, es ritualizado mediante acciones visibles (comida, fiesta, plegarias, etc.) (Burke, 1998).

- El pueblo Arusha de Tanzania utiliza una institución llamada (moot) para resolver las disputas (Gulliver, 1979). El (moot) es una asamblea comunitaria en la cual se escuchan y resuelven las quejas de los miembros de la tribu.

En primer lugar, son escuchados los miembros de los grupos familiares en litigio. Posteriormente puede ser escuchada toda la comunidad.

El pueblo Arusha no acepta las iniciativas particulares en la resolución de conflictos importantes que afecten a todo un grupo familiar. El uso de la violencia es considerado como un signo de debilidad en la argumentación de un disputante.

La mediación tiene una larga historia. El clero ha mediado en disputas familiares desde hace más de 1000 años. Con los Estados-Nacionales, los mediadores han asumido un nuevo rol, no solo en Occidente sino también en Oriente, China y Japón le asignaron, ya sea por razones filosóficas o religiosas, mucha trascendencia al consenso social, a la persuasión moral y a la obtención de un equilibrio o armonía en las relaciones humanas (Tommaso, 2012, pág. 41). Por otra parte, la mediación en México representa la impartición de justicia es un tema de la mayor relevancia. No es concebible que una sociedad progrese y que un país avance cuando uno de los fundamentos de su paz interna y progreso, la impartición de justicia, sea insatisfactoria y constituya una fuente de desconfianza e incertidumbre. La mediación tuvo uno de sus impulsos más importantes a mediados de la década de los 70s cuando la industria de la construcción promovió su utilización en la resolución de controversias. De los métodos alternativos de controversia por excelencia: el arbitraje y la mediación, sólo el arbitraje ha sido introducido hasta ahora en México. A pesar de que ambos tienen como característica el que ofrecen una alternativa no jurisdiccional para la resolución de controversias por sus características y naturaleza misma, el arbitraje comercial y la mediación son totalmente distintos (Calvillo, pág. 179). En cuanto a mediación en el Estado de Hidalgo está contemplada en la Ley de Medios Alternativos de Solución de Conflictos Arts. Del 17 al 37, (2009), en el cual dicho proceso es llevado a cabo en el Centro Estatal de Justicia Alternativa de Hidalgo, que es encargado de solucionar problemas tanto familiares, civiles, entre otros a través de mediación.

Concepto mediación

La mediación es un procedimiento a través del cual un tercero ayuda a dos o más partes a encontrar su propia solución a un conflicto. El o más adversarios examinar un problema tanto en privado como en reuniones conjuntas, con el objetivo de crear una solución en la que todos ganen, y que responda suficientemente a los intereses individuales y comunes. Y les permite descartar otras salidas, como juicios o el recurso a la fuerza, acordando en cambio concretar voluntariamente el plan acordado. A diferencia de un abogado en tribunales, el mediador no toma decisiones por las partes, sino que prefiere escuchar, preguntar, sondear, intercambiar ideas en forma creativa y a veces, provocar, desafiar y confrontar, para ayudar a las partes a elaborar un plan integrado al que todos pueden decir sí. En este sentido, "la mediación es una negociación asistida" (Slaikou, 1989).

Objetivo de la mediación

Caivano (1998) señala que, en términos generales, la mediación tiene como objetivo cooperar con las partes en el proceso de negociación, a través del cual aspiran a solucionar sus conflictos. La dinámica propia de este proceso y la intervención del tercero neutral, genera una serie de objetivos específicos, tales como: (Caivano, 1998, pág. 211).

- Lograr un ánimo de cooperación y confianza entre las partes.
- Desarrollar la habilidad de las partes para comunicarse, o para comprender los sentimientos de la otra y compartir las decisiones necesarias.

- Asegurar a todas las partes la oportunidad de que sus puntos de vista sean escuchados y lograr que sientan que han sido tratados con justicia.
- Reducir la tensión que el conflicto genera.
- Lograr que las partes se abran a los hechos relevantes.
- Favorecer el orden privado en el desarrollo de la resolución voluntaria del conflicto.
- Llegar a un acuerdo razonable y justo.

Diferencias entre arbitraje, conciliación y mediación

- Arbitraje, donde los participantes de común acuerdo someten la solución de su conflicto a un tercero denominado "arbitro" que se caracteriza por ser neutral, conoce el caso, e impone una resolución llamada "laudo", la cual es obligatoria para los participantes, quienes someten su caso a un tercero y ellos no participan en la solución.

Su sentencia no puede ejecutarse forzosamente en caso de incumplimiento, sin embargo, el "laudo" puede ser homologado por un juez. (Cabello Garza & Mendoza Cárdenas, 2016).

- La Conciliación es otro medio alternativo donde una tercera persona escucha a los participantes y los guía para que pueda establecerse una comunicación entre ellos. El conciliador les propone una solución y firman un acuerdo que tiene la naturaleza de un contrato (Cabello Garza & Mendoza Cárdenas, 2016).

- La Mediación, es otra alternativa en que un tercero dirige las discusiones entre los participantes en conflicto para que lleguen a una solución, donde se firma un acuerdo que tiene la naturaleza de un contrato. De acuerdo a Fierro (2010), la diferencia entre la mediación y conciliación es que en ésta última quién guía la negociación puede proponer soluciones, mientras que en la mediación no.

La mediación es la vía pacífica de solución de conflictos que, en términos humanos, de tiempo, recursos y costos, ha mostrado ser eficiente, porque además de privilegiar la libre decisión de las partes, la cooperación y el compromiso mutuo, facilita la pacífica continuidad de las relaciones reduciendo así la posibilidad de futuros litigios.

Cabe subrayar que tanto la mediación como la conciliación no solo reducen la carga de los jueces, además del costo que implica un procedimiento legal, sino que cadyuva a reducir considerablemente la duración del conflicto.

Tipos de mediación

Dentro de la mediación existen diversos campos en los cuales el Trabajador Social puede realizar su intervención como lo es:

Mediación escolar

La mediación escolar consiste en resolver disputas creadas dentro de una institución educativa u originada fuera de ésta, pero que repercuten en su interior. Pueden ser controversias entre profesor – alumno, alumno – alumno o profesor – profesor. Las técnicas utilizadas en la mediación escolar son las mismas que en la mediación convencional. El mediador puede ser un tercero ajeno a la institución, alguien del personal docente o administrativo, e incluso un alumno (Fierro Ferráez, 2010, pág. 127).

Objetivos: Entre los objetivos en mediación escolar citadas por (Iugman, 1996) encontramos las siguientes:

- Construir un sentido más fuerte de cooperación y comunidad con la escuela.
- Mejorar el ambiente en el aula por medio de la disminución de la tensión y la hostilidad.
- Desarrollar el pensamiento crítico y las habilidades en la solución de los problemas.
- Mejorar las relaciones entre estudiante y maestro.
- Incrementar la participación de los estudiantes y desarrollar las habilidades de liderazgo.
- Resolver disputas menores entre iguales que interfieren con el proceso de educación.
- Favorecer el incremento de la autoestima en cada uno de los miembros grupales.
- Facilitar la comunicación y las habilidades para la vida cotidiana.

La labor del Trabajador Social, como mediador escolar, es una apuesta a la potenciación de contextos cooperativos en las relaciones interpersonales, desarrollando habilidades de autorregulación y autocontrol como elemento clave para favorecer en los estudiantes y en todos los actores escolares, una toma de decisiones contextualizada al entorno en que se desenvuelven y cuyo objetivo sea la investigación y el desarrollo de autoestima y no posiciones adversariales del tipo: "yo gano" "tu pierdes" (Cabello Garza & Mendoza Cárdenas, 2016, pág. 214).

121

Mediación familiar

La mediación familiar promete ser una de las vías más adecuadas para canalizar este tipo de controversias, porque a través de esta técnica los participantes (familiares) son quienes crean la solución para su conflicto, lo cual ofrece una ventaja en la satisfacción de sus intereses y en el cumplimiento de lo acordado. Dichas ventajas no las ofrece un proceso judicial, pues ahí la solución es dada por un tercero, con base en derechos e influido sólo por los silogismos jurídicos y las pruebas que las partes aportan. El resultado es alentador para una parte del conflicto y para la otra puede resultar desastroso, y en el caso de los hijos es peor ya que esto trae como consecuencia la destrucción de la relación que existe entre los participantes. Además, el arbitraje podría también someter a los participantes a una resolución que no sea adecuada para su caso (Fierro Ferráez, 2010, pág. 110).

El trabajador Social en el campo de la mediación familiar debe principalmente promover la participación activa de las partes, dejando a un lado los aspectos destructivos de su relación y ayudar a organizar el futuro, y tener en cuenta que mediar en temas de familia como el divorcio, el ejercicio de la patria potestad, tenencia y visitas, o la participación de los hijos menores en el proceso, exige preparación y la intervención de un equipo interdisciplinario. La mediación familiar permite el desarrollo de nuevas habilidades en los miembros de la familia, vinculándolos con objetivos que debe perseguir el Trabajador (a) Social: el empoderamiento y el desarrollo de nuevas estrategias y

habilidades que permitan a las familias la superación de conflictos futuros (Cabello Garza & Mendoza Cárdenas , 2016, pág. 211).

Mediación comunitaria

De acuerdo a De Tommaso (2002), el desafío de resolver disputas de carácter público, comunitario o vecinal, reside en la capacidad de dirigir un proceso que respete la diversidad entre las partes y la complejidad de los asuntos, sin olvidar el contexto político en que se pueda producir la negociación. La mediación comunitaria tiene como objetivo resolver problemas de convivencia, ya sea en el barrio, la colonia y el poblado. En realidad, no se requiere que participen mediadores expertos, aunque siempre es recomendable que cuenten con un mínimo de capacitación, o de habitantes del lugar, que sean reconocidos por sus cualidades humanas y que tengan deseos de ayudar. (Borjón, 2005).

Los mediadores que trabajan en la esfera de las disputas comunitarias, deben entender la naturaleza de este tipo de controversias y sus características especiales. Por lo que el Trabajador Social que concentre su labor en esta área de intervención, deberá considerar la red de relaciones y contexto de tramas en que se pueda desarrollar la controversia, así como la estructura de los grupos de interés o de poder implicados en el conflicto (Cabello Garza & Mendoza Cárdenas , 2016, pág. 215). Asuntos como mejora de alguna plaza pública, diseño de algún parque, asuntos relacionados con la ecología, o de intereses políticos y personales de algún ciudadano son materia de mediación comunitaria, por lo cual será necesario que el trabajador (a) social cuente por lo menos con conocimientos técnicos de planificación, arquitectura, derecho, y ciencias políticas (Cabello Garza & Mendoza Cárdenas , 2016, pág. 216).

122

Mediación médica

La mediación en materia de salud es un método no adversarial de solución de conflictos entre los usuarios y los prestadores de servicios de salud. Esta técnica puede utilizarse en instituciones públicas o privadas. La mediación en salud es una opción más de los pacientes para resolver sus controversias, además de que los empodera como actores de la solución de sus conflictos en un área tan delicada e importante como la salud (Fierro Ferráez, 2010, pág. 143). La mediación en materia de salud es compleja y especializada debido a que muchos de los conflictos versan sobre el diagnóstico de una enfermedad y la adecuación del tratamiento sugerido o suministrado. Por ello resulta determinante contar con los conocimientos especializados de un médico. Por otro lado, suelen estar en contienda la definición compleja de derechos y obligaciones, así como la determinación de compensaciones y daños que requieren el conocimiento técnico de abogados o especialistas (Fierro Ferráez, 2010, pág. 144).

Mediación ambiental

La mediación en materia ambiental es una de las modalidades más eficaces de esta técnica. En la actualidad, la conciencia ecológica de los ciudadanos va en aumento. Ahora sabemos lo importante que es vivir en una sociedad en la que prive un desarrollo sustentable, que no represente una amenaza para el entorno. Además, en la mayor parte de los casos los conflictos ambientales involucran a muchas personas, quienes normalmente defienden sus derechos por medio de asociaciones, lo que dificulta hacer exigibles dichos derechos ante los tribunales (Fierro Ferráez, 2010, pág. 147).

Proceso de Mediación

Es un procedimiento voluntario, confidencial y flexible, que ayuda a que dos o más personas o instituciones encuentren una solución a su conflicto en forma no adversarial, regido por principios de equidad y honestidad en el que interviene un tercero imparcial y neutral llamado mediador, con el objeto de poner fin a la controversia de manera satisfactoria, pacífica y duradera. Es muy importante que el mediador explique en la introducción cada una de las etapas, cómo se desarrollan y cuál es el resultado que se espera obtener de ellas. Esta explicación conviene repetirla al iniciar cada una de las etapas para que los participantes sepan que esperar (Fierro Ferráez, 2010, pág. 67).

¿Cómo está estructurado el proceso general de mediación en México?

El proceso de mediación comprende cinco etapas, principalmente: (Fierro Ferráez, 2010, pág. 67).

1. *Introducción*: Esta etapa es por demás importante. De hecho, gran parte del éxito que tenga una mediación depende de la etapa introductoria. Básicamente está conformada por tres subetapas: la presentación, la introducción a la mediación y dudas iniciales de los participantes.
 - Presentación del mediador ante los participantes.
 - Introducción al proceso de mediación.
 - Dudas de los participantes.
2. *Búsqueda de la comunicación*: En esta etapa el mediador debe poner en práctica todas las herramientas y los conocimientos necesarios para que los participantes puedan abrir sus canales de comunicación. Es en ella donde el mediador conoce el conflicto, las posiciones y los intereses de los participantes. A esta etapa también se le conoce con el término *búsqueda de hechos (fact finding)* y su propósito es conocer los elementos del conflicto y tratar de identificar de qué tipo de conflicto se trata: uno ocasionado por la falta de información, recursos escasos, valoraciones divergentes, etc.
 - Exposición y explicación del conflicto
 - Identificación de puntos e intereses
3. *Propuesta de soluciones*: Consiste en hacer que los participantes, por medio de una "lluvia de ideas", propongan las posibles soluciones al conflicto. Cada participante plantea lo que considere conveniente, sin importar si sus propuestas son buenas, malas, viables o imposibles de cumplir. El mediador debe dar oportunidad a cada parte, de manera alternada, para que participe, y debe escribir las opciones que le mencionen, sin calificarlas y sin permitir que la otra parte las critique. En esta subetapa de generación de ideas, el mediador ayuda a los participantes a pensar en todas las opciones posibles para solucionar el conflicto. Es importante tomar en cuenta varias ideas y también que los participantes no traten de evaluar cada idea cuando ésta sea sugerida, ya que la finalidad es lograr un esquema de ganar – ganar, donde el "pastel" de la solución sea grande.
4. *Selección de soluciones*: Si bien en la etapa anterior los participantes proponían posibles soluciones para el conflicto, en esta etapa se hace una evaluación de las mismas. La negociación entre los participantes es determinante, pues es necesario el consenso de ambos para adoptar una solución a su conflicto. Es

decir, son los mismos participantes quienes califican de mutuo acuerdo la viabilidad de sus propuestas.

- Evaluación de opciones
- Selección de opciones

5. *Acuerdo*: El acuerdo es el resultado de la expresión de la voluntad de los participantes involucrados en la mediación que tiene como fin terminar, total o parcialmente, la controversia, para lo cual los participantes conceden prestaciones recíprocas. Puede no lograrse el acuerdo, en cuyo caso termina el proceso de mediación con un acta que acredite la tentativa de arreglo. Los derechos de los participantes quedan a salvo y estos pueden hacerlos valer por otras vías, ya sean judiciales o alternativas. El acuerdo debe aclarar las responsabilidades de ambas partes y ser tan detallado y específico como sea posible. En términos generales, el acuerdo cumple las funciones siguientes:

- a) Resolver el conflicto inmediato.
- b) Cubrir todos los temas que se hayan suscitado entre los participantes y que alcanzaron un acuerdo.
- c) Referirse a todos los participantes, tanto los presentes como los ausentes.
- d) Evitar que sucedan conflictos similares en el futuro.
- e) Asegurar que el acuerdo sea realista y satisfaga a todos los participantes.
- f) Aseverar clara y sucintamente lo que cada participante debe hacer, cuándo y cómo debe hacerlo (con especificación de cantidades, fechas y acciones).
- g) Evitar términos no cuantificables como razonables, adecuados o frecuentes.
- h) Incluir planes de contingencia si el acuerdo no resulta, si necesita modificarse o negociarse nuevamente.

124

Mediación en el estado de Hidalgo

En cuanto a mediación en el Estado de Hidalgo está contemplada en la Ley de Medios Alternativos de Solución de Conflictos Arts. Del 17 al 37, (2009) el cual considera en las siguientes etapas dicho procedimiento iniciando por:

El artículo 17 de la Ley de Justicia Alternativa para el Estado de Hidalgo, que hace mención de los requisitos para ser mediador dentro de las sedes del Estado los cuales son:

- Tener título profesional legalmente expedido. este requisito podrá dispensarse a los mediadores-conciliadores indígenas, que bastará con que sean personas honorables del lugar;
- Ser de reconocida honradez, gozar de buena reputación y haberse distinguido por su honorabilidad, capacidad y antecedentes personales;
- Ser mayor de 25 años;
- Obtener la certificación y registro en el caso del Centro de Justicia Alternativa del Consejo de la Judicatura u obtener la formación en el caso del Centro de Justicia Alternativa de la Procuraduría General Justicia del Estado; y
- No haber sido condenado por delito doloso.

Así mismo nos habla del mediador como aquella persona física que tenga como fin coadyuvar a la solución de controversias, a través de la Mediación, que tiene diversas atribuciones que ayuden a ejercer con probidad y diligencia las funciones que el presente ordenamiento le encomiende, actuar conforme a los principios y normas procedimentales propias de la Mediación y dar por concluido el procedimiento en el momento en que exista

falta de colaboración en uno de los Interesados o de observación a las reglas que lo rigen. La mediación se podrá atender en los asuntos de orden penal, familiar y civil que sean ordenados, así como en alguna relación contractual. Dando inicio con el proceso de la mediación la cual se llevará a cabo principalmente con una solicitud la cual podrá ser presentada de manera verbal o escrita, precisando el nombre de la persona con la que se tenga la controversia, a fin de que ésta sea invitada. Iniciado el procedimiento, el Mediador analizará si la situación planteada es viable para resolverla en Mediación, de acuerdo a lo establecido en la normatividad correspondiente y en el Reglamento de la Ley, en caso afirmativo, se girará oficio de invitación a los Interesados, para que asistan. Se dará por finaliza el proceso de la mediación cuando alguno de los Interesados o ambos lo soliciten, o por los siguientes casos: por convenio, decisión o por inasistencia. Al terminar el proceso de mediación se lleva a cabo un convenio el cual será válido por el Centro tendrán efectos de cosa juzgada, en el caso de que sean asuntos de índole civil, familiar o mercantil. Los convenios celebrados en la materia penal tendrán el efecto de extinguir la acción penal, siempre que sean cumplidos; y en lo que respecta a la reparación del daño, tendrán el carácter de documento de fecha cierta.

Modelos empleados por el trabajador social en la mediación

El modelo Tradicional-Lineal (Tommaso, 2012, pág. 25).

Este modelo se fundamenta en que la comunicación es entendida en sentido lineal, es decir dos individuos se comunican y cada uno expresa su contenido, mientras el otro escucha. Aquí el mediador se transforma en un facilitador de la comunicación. En este paradigma el conflicto tiene una causa y es el desacuerdo puntualmente. No se tiene en cuenta otras causas que puedan haber llevado a que el conflicto se presente. En cuanto al contexto no se tiene en cuenta el mismo como factor que incida en el conflicto, como tampoco de toma en cuenta las percepciones del pasado. El método que aquí se usa es:

- a) El de la aireación del conflicto en el inicio, para evitar que este aparezca en el desarrollo del proceso.
- b) La imparcialidad y equidistancia del mediador en el sentido de ausencia de valoraciones y en el hecho de no realizar alianzas con ninguna de las partes;
- c) Ir del caos al orden.

Las metas de este modelo son lograr el acuerdo, disminuir las diferencias entre las partes, aumentar las semejanzas. Se considera que si esto se produce el conflicto desaparece.

Se han criticado los acuerdos logrados por este modelo diciendo que lo que se hace es que las partes se comprometan a dejar de hacer algo que estaban haciendo, pero no se produce ningún cambio en la relación, lo que significa que no se realizan modificaciones de las pautas de la interacción.

El modelo transformativo (Tommaso, 2012, pág. 26).

Este modelo parte de la premisa que la comunicación y lo relacional es prioritario. Reafirma la importancia de la autodeterminación o autoafirmación, potenciando su propio protagonismo, pero a su vez haciéndolos cargo y responsables de sus acciones. Se busca que reconozca el coprotagonismo del otro como parte del conflicto. Las metas de este modelo son:

- a) Modificar la relación de las partes;

- b) Lo importante no es resolver el conflicto en particular, sino la transformación relacional.

En este sentido este modelo es lo opuesto al tradicional pues aquí se prioriza la transformación de las relaciones.

El modelo circular-narrativo (Tommaso, 2012, pág. 27).

Este modelo parte de la premisa que la comunicación sea entendida como un todo en el que participan las partes a través del lenguaje verbal y del gestual; no hay para este modelo una sola causa, sino una causalidad de tipo circular que permanentemente se retroalimenta. El método que aquí se usa es:

- a) Aumentar las diferencias, sino permitir las que se manifiesten, pues se considera que las personas llegan a la mediación en una situación de “orden”, manteniendo sus posiciones rígidamente.
- b) Construir para cada una de las personas un lugar legítimo dentro de la situación.
- c) Cambiar el significado y construir una historia alternativa, que permita ver el problema desde otro ángulo;
- d) Creación de nuevos contextos.

Las metas de este modelo son fomentar la reflexión, cambiar el significado de la propia historia y lograr un acuerdo.

Metodología del Trabajador Social en la Mediación.

Estudio de caso

La definición del Trabajo Social de Casos tradicional, es el arte de ayudar al individuo a que se ayude a sí mismo. Dándole atención y material a un individuo que presenta un determinado problema, también podemos decir que Trabajo Social de Casos, es el método del Trabajador Social que ayuda al individuo a valorarse por sí mismo para integrarse al medio que lo rodea (Richmond, 1917).

Estudio Socioeconómico

Un estudio socioeconómico (ESE) es corroborar la forma de vida, escolaridad y referencias laborales. En general, establecer cuál es el ambiente que rodea a un candidato. Pudiera pensarse que no es determinante para contratar a alguien; sin embargo, dependiendo de la empresa, un ESE puede frenar una contratación ya aceptada (Cedillo, 2005).

Entrevista

Este instrumento también puede ser concebido como “un proceso de acción social recíproca... la obtención de precisión, enfoque, confiabilidad y validez... que más que, una conversación, es una pseudoconversación Goode y Halt, 1991. Así mismo, “la entrevista es una interacción ilimitada y especializada, conducida con un objetivo específico y centrada en un sujeto particular” (Deslauriers, 1991). La entrevista se le considera como técnica, y para ello se revisan a continuación algunas definiciones:

“...inicialmente tuvo dos sentidos: como arte práctico y como forma de actuación que se oponía a episteme: la ciencia, en cuanto que ésta es conocimiento a saber teórico...Hace referencia a las aplicaciones de la ciencia a las necesidades prácticas...Al situar la técnica en un marco más amplio -la ciencia- de trata de explicar y comprender la realidad desde una

tecnología y metodología fundamentada. ...En la actualidad, el sentido de la [palabra] técnica ha quedado reservado a los procedimientos de actuación concretos y particulares, asociados a distintas fases del método científico” (Serrano, 1994).

Cuestionario

Las preguntas se formulan por escrito y no es necesaria la presentación del entrevistador. Al cuestionario también se le llama cédula de entrevista. Algunos autores hacen la distinción entre ambos diciendo que el cuestionario es llenado por la persona interrogada sin que intervenga el encuestador, y la cédula, por su parte, es llenada por el propio encuestador. También hay quien distingue la cédula cuando se trata de aplicar una encuesta, y el cuestionario cuando se elabora una entrevista (Aguillón, 2010).

Visitas Domiciliarias

Es una técnica que se utiliza dentro del Trabajo Social para conocer las condiciones ambientales, socioeconómicas y de salud de la familia y sujeto de caso. El objetivo es identificar la problemática social que prevalece en el hogar, la escuela o el centro de trabajo, a fin de recomendar la utilización de los recursos para la solución del problema (Aguillón, 2010).

Diario de Campo

Su importancia se debe a la concepción de aquellos procesos y etapas en el tiempo en la medida que se avanza en la intervención individualizada permitiendo reproducir lo que se va captando de lo real; es decir se realiza la descripción de la información obtenida durante un tiempo determinado por tanto, es un instrumento organizativo del conocimiento que tiene que ser elaborado mediantemente después de la intervención por el profesional de trabajo social durante el proceso de integración del problema en estudio (Galeana de la O, 1991). El diario campo es el cuaderno donde registran todo aquello susceptible de ser interpretado como hecho significativo es el instrumento mediante el cual se registran las observaciones efectuadas y las experiencias vividas durante el proceso de intervención individualizada.

127

Peritaje en Trabajo Social en la Mediación

Si bien el peritaje del Trabajador Social, tanto en materia penal o civil contemplan otros elementos a diferencia de la mediación es importante que con el nuevo sistema adversarial en nuestro país se puede llevar a cabo una mediación en cualquier momento, como un medio alternativo de solución, incluso a partir de la realización de un peritaje de ahí la importancia de mencionar en que consiste el peritaje en Trabajo Social y que este puede estar incluido para realizar una mediación entre las partes (García, 2016).

La función del perito en Trabajo Social se deriva de un proceso judicial, bien sea civil o penal. Cabe recordar que todo juicio se inicia con una demanda, lo que da lugar a una serie de audiencias de las cuales se desprende la apertura de pruebas. Unas de éstas se refieren a los dictámenes periciales de las diversas especialidades, de acuerdo con los que señalan los códigos civiles y penales de cada estado del Distrito Federal y de los códigos federales (García, 2016).

Tabla 1. *Instituciones de mediación en el Estado de Hidalgo.*

INSTITUCIÓN	UBICACIÓN	TELÉFONO
Centro Estatal de Justicia Alternativa Hidalgo	Centro Estatal de Justicia Alternativa	01 771 153 1544
Municipio de Tepehuacán de Guerrero; Huejutla	Plaza Principal s/n Col. Centro Tepehuacán; Hgo.	01774 74 27039 01774 74 270 69 01774 74 270 37
Municipio de Apán; Hgo.	Palacio Municipal s/n Col. Centro Apán; Hgo.	017489120155
Municipio de Tepeapulco; Hgo.	Plaza de la Constitución No. 8 Col. Centro Tepeapulco; Hgo	01791 91 30612 01791 91 30455
Municipio de Tecozautla; Hgo	Plaza de la Constitución No. 1 Col Centro Tecozautla; Hgo.	01761 73 35047

Fuente: elaboración propia basada en la información gobierno del estado de Hidalgo.

128

Los centros estarán integrados por:

- Director general.
- Subdirector.
- Mediadores-Conciliadores.
- Responsables de las sedes regionales.
- Personal administrativo.
- Área de validación jurídica, integrada por licenciados en derecho.

Conclusión

Si bien la mediación es un proceso en donde los intervinientes deben de ceder un poco de su parte en el sentido en el que cada una de las partes salga beneficiada y la mayoría de las veces los menores hijos sean los menos perjudicados, esto a partir de la intervención del mediador y como ya se expuso de preferencia sea un Licenciado en Trabajo Social, dada su capacitación en cuanto a metodología que se abordara en atención individualizada, empezando por un diagnóstico, pronóstico e intervención a partir del uso de técnicas y herramientas como lo son observaciones, entrevistas abiertas, estructuradas, semiestructuradas, así como estudios socioeconómicos entre otras; sin embargo como se puede apreciar al menos en el Centro Estatal de Justicia Alternativa del estado de Hidalgo, en esta institución encargada de realizar la mediación desgraciadamente son profesionistas: enfermeras, psicólogos, abogados, quienes realizan dicha labor y que la mayoría de las veces la mediación termina no en lo que se pretendía si no en un proceso judicial (Divorcio, guarda y custodia, etc.), ya que los profesionistas no lograron mediar por el desconocimiento de una metodología como la antes mencionada; por otra parte datos encontrados en nuestra investigación de campo

es que dichos mediadores aparte de desconocer estas técnicas y herramientas la mayoría de las veces ocupan plazas de mediador debido a que la convocatoria para ser mediador solo es conocida a discreción por algún familiar o amigo de la institución por tanto al realizar dicha convocatoria como es el único que participa accede a la plaza, sin importar que profesión tenga; de ahí la necesidad que el Trabajador Social funja como mediador por su preparación y experiencia, así como abordar esta área de intervención como una área potencial y no solo sea su intervención en áreas tradicionales como lo son salud, educación o reclusorios.

Referencias

- Aguayo Cuevas, (2006) *Las profesiones modernas: Dilemas del conocimiento y poder*. Universidad tecnológica metropolitana
- Aguillón, I. (Febrero de 2010). *Técnicas e instrumentos de investigación en Trabajo Social*.
- Aguirre-García, L y Jaramillo-Echeverri J. (diciembre, 2012). Aportes del método fenomenológico a la investigación educativa. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos*. (1900-9895), 8(2).
- Berger y Luckman. (2006). *La construcción d la realidad social*. Morrow.
- Borjón, J. J. (2005). *Medios alternativos de solución de conflictos en materia penal*. Veracruz.
- Burke, J. (1998). *Documento interno inédito de las Hermanas de Notre Dame de Zaire*. John Knox Press.
- Cabello Garza , M., & Mendoza Cárdenas , H. A. (2016). *Elementos de Derecho para el Trabajo Social*. Universidad Autonoma de Nuevo León.
- Caivano, R. J. (1998). *Mecanismos Alternativos para la Resolución de Conflictos, Negociación, Conciliación y Arbitraje*. Editor E.
- Calvillo, E. G. (s.f.). *La Mediación en México*.
<http://historico.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/jurid/cont/29/cnt/cnt8.pdf>
- Cedillo, L. M. (2005). *Para que sirve un estudio socioeconómico*. Executive.
- Cohen, L., Manion, L. y Morrison, K. (2011). *Research Methods in education*. Routledge.
- Deslauriers, J. P. (1991). *Recherche qualitative*. Mc Graw-Hill.
- Espitia, E. C. (noviembre, 2013). La fenomenología interpretativa como alternativa apropiada para estudiar los fenómenos humanos. *Investigación y educación en enfermería*, 18(1).
- Fierro Ferráez, A. E. (2010). *Manejo de conflictos y mediación*. OXFORD.
- Galeana de la O, S. (1991). *Modelos de promoción social en el distrito*. Sigli XXI.
- García, L. O. (2016). *Juicios orales y peritaje social*. Yecolti.
- Gulliver, P. (1979). *Disputes and Negotiation*. Academic Press.
- Hernandez, S. R. (2001). *Metodología de la investigación*. McGraw_Hill.
- Lyotard, J.F. (1990) *La conducción posmoderna: informe sobre el saber*.
- Lugman, A. (1996). *La mediación escolar*. Lugar.
- Martínez, M. (2006). *Ciencia y Arte en la Metodología Cualitativa*. México: Trillas.
- Martínez, M. (1996) *Comportamiento Humano. Nuevos Métodos de Investigación*. Trillas.
- Moreira, D. (agosto, 2004). Pesquisa Em Administração: Origens, Usos E Variantes Do Método Fenomenológico. *Revista de Administração e Inovação São Paulo*, 1(1).
<http://www.revistas.usp.br/rai/article/view/79021>
- Reeder, H. (2011). *La praxis fenomenológica de Husserl*. San Pablo.
- Richmond, M. (1917). *Caso Social Individual*. Russell.
- Serrano, G. P. (1994). *Investigación cualitativa: retos e interrogantes*. La Muralla.
- Slaikeu. (1989). *Intervención en crisis*.
- Slaikeu. (1989). *Intervención en Crisis*.
- Schutz, A. (2003) *El problema de la realidad social*. Porrúa.
- Tommaso, A. d. (2012). *Mediación y Trabajo Social*. Espacio.

